

INFORMATIKA VƏ PROQRAMLAŞDIRMA SAHƏSİNDƏ DISKRET RIYAZIYYATIN ƏHƏMİYYƏTİ

Mənsümə Seyidova¹

<https://orcid.org/0009-0008-7616-7268>, mensumeseyidova@ndu.edu.az

Könül Məmmədova²

<https://orcid.org/0009-0003-9316-3203>, konulmammadova@ndu.edu.az

¹Naxçıvan Dövlət Universiteti, Fizika riyaziyyat fakültəsi, Naxçıvan şəhəri, Azərbaycan

²Naxçıvan Dövlət Universiteti, Fizika riyaziyyat fakültəsi, Naxçıvan şəhəri, Azərbaycan

XÜLASƏ

Riyaziyyat, kompüter elmində ənənəvi metodlar və üsulların ilkin əsasını təmin edir. Digər sahələrdə olduğu kimi, diskret riyaziyyat, qraflar nəzəriyyəsi, ehtimal nəzəriyyəsi, riyazi statistika və xətti cəbr də daxil olmaqla, müxtəlif riyazi fənlərdə məlumatların təhlilində və sistemlərin qurulmasında istifadə olunur.

Diskret riyaziyyat alqoritmlər, proqramlaşdırma dilləri, verilənlər bazası və kriptografiya baxımından, kompüter elmindəki obyektləri və problemləri təsvir etməyə kömək edir. Kompüter proqramlarını tərtib edən alqoritmlərin və proqramlaşdırma dillərinin müxtəlif formalarından istifadə edirlər. Kompüter elmində diskretlik, əvvəlcədən müəyyən edilmiş və sadələşdirilmiş addımların ardıcıl icrası şəklində tapşırığın həlli prosesini təmsil edə bilən bir alqoritmdir. Bir proqramçı riyazi təfəkkürə malik olmaqla problemləri təhlil edərək və strukturlaşdıraraq həll edə bilər. Proqramçı problemi mərhələlərə bölür, həll alqoritmlərini planlaşdırır və problemi həll etmək üçün lazımı hərəkətlər ardıcılığını qurur.

Bu gün diskret riyaziyyat təkcə riyazi kibernetikanın əsasını deyil, həm də riyazi təhsilin mühüm hissəsini təşkil edir. Riyaziyyat, kibernetika, kompüter texnologiyası və müasir elm və texnologiyanın bir çox digər sahələri ilə bağlı ixtisaslar üzrə universitet proqramlarında əsas fənlərdən biridir.

Diskret riyaziyyatın tətbiqləri müasir kompüter elminin əsasını təşkil edir. Müasir dövrdə ən yaxşı həlləri və ən qısa yolları axtarmalı olduğu “kompüter” dünyasında mövcud ola bilən müasir bir insan olmaq üçün universitet məzunu təkcə onun elementlərini bilməməlidir, diskret riyaziyyat, həm də diskret modellərin dilində düşünə bilməlidir.

Açar sözlər: diskret riyaziyyat, informatika, proqramçı, model, alqoritm

GİRİŞ

Diskret riyaziyyat informatika və proqramlaşdırma sahəsində əsas fənlərdən biri hesab olunur. Onun tədqiq olunması proqramçılara mürəkkəb problemləri səmərəli və sistemli şəkildə həll etməyə imkan verən bir sıra alətlər və konsepsiyalar təqdim edir. Beləliklə, diskret riyaziyyat proqramçı təhsilinin tərkib hissəsi və kompüter riyaziyyatının nəzəri əsasları sayıla bilər. [1]

Diskret riyaziyyat kompüter elmlərinin və proqramlaşdırmanın öyrənilməsi üçün güclü bir təməldir. Bu proqramçıları proqramlaşdırmada istifadə etdikləri alqoritmlər, hesablama və mürəkkəblik barədə dərin biliklərlə təmin edir. Diskret riyaziyyatın bir mövzusu olan Boolean cəbr, proqramlaşdırma zamanı idarəetmə funksiyalarının yaradılmasında tətbiq olunur. Bu riyazi nəzəriyyələri mənimsədikdən sonra onları kompüter elmində tətbiq etmək asan olacaqdır.

Lakin, bəzi proqramçılar diskret riyaziyyatın öyrənilməsini lazımsız və həddindən artıq mücərrəd hesab edirlər. Onlar iddia edirlər ki, tərtibatçıların əksəriyyəti gündəlik işlərində belə mürəkkəb riyazi anlayışlarla heç vaxt qarşılaşmayacaqlar. Onlar praktiki təcrübəyə və xüsusi proqramlaşdırma dillərini öyrənməyə diqqət yetirərək proqramçıların tez bir zamanda proqramlar yaradaraq bir sıra sahələrdə uğur qazanacaqlarını düşünürlər. Bununla belə, tənqidçilərin hesab edə bilmədiyi odur ki, diskret riyaziyyat proqramçılara təkcə riyazi problemləri həll etmək bacarıqları deyil, həm də məntiqi təfəkkürlərinin inkişafı ilə yanaşı müxtəlif problemlərin həllinə məntiqi

yanaşma təmin edir. Bu bacarıqlar tək-cə kodlaşdırmada deyil, həm də verilənlər bazası dizaynında, alqoritmlərin optimallaşdırılmasında və proqram mürəkkəbliyinin təhlilində tətbiq oluna bilər. Bundan əlavə, diskret riyaziyyat tez-tez kriptografiyada, təhlükəsizlik sistemlərində və bir çox proqramlaşdırma problemlərinin tərkib hissəsi olan avtomatlar nəzəriyyəsində istifadə olunur. Beləliklə, diskret riyaziyyat proqramçılar üçün vacib və faydalı bir fəndir. Onun öyrənilməsi məntiqi təfəkkürün və problemin həllinə sistemli yanaşmanın təkmilləşdirilməsinə kömək edir. Proqramçının hansı bacarıqlara malik olmasından asılı olmayaraq, diskret riyaziyyat biliyi onun peşəkar uğurunu şərtləndirən əsas amil ola bilər.

Riyaziyyatın aşağıdakı növləri proqramlaşdırmada faydalıdır:

- Diskret Riyaziyyat
- Məntiq
- Kombinatorika
- Ehtimal nəzəriyyəsi
- Qrafik nəzəriyyəsi
- Rəqəmlər nəzəriyyəsi və kriptografiya
- Diskret optimallaşdırma

Proqramlaşdırma müxtəlif sahələri əhatə edir - veb proqramlaşdırmadan tutmuş, neyron şəbəkələrin yaradılmasına qədər. Sadə alqoritmlə proqram yazmaq üçün riyaziyyat üzrə mütəxəssis olmaq lazım deyil. Amma riyaziyyat proqramçıya düzgün istiqamətdə düşünməyə və düzgün kodu yazmağa kömək edir. Riyaziyyatın lazım olmadığı yerlərdə kodlaşdırmada çoxlu tətbiqi problemlər var. Sadə proqramların yazılışında riyaziyyatı bilməyə ehtiyac yoxdur, lakin daha mürəkkəb tapşırıqların yerinə yetirməsi riyaziyyatsız çətinləşir. Məsələn, bir axtarış motoru üçün sorğunuza müvafiq cavablar tapmağa kömək edən müxtəlif düsturlara əsaslanan mürəkkəb alqoritmlər yazmalısınız. Bu seçim müəyyən düsturlar əsasında istifadəçiyə təqdim olunur. Kodları yazmaq üçün riyaziyyatı ən yüksək səviyyədə mənimsəmək lazım deyil, universitetin birinci və ikinci kurslarında əldə edilə biləcək əsas biliklər kifayətdir. Lakin müxtəlif proqramlaşdırma növləri riyaziyyatın müxtəlif növlərini və bölmələrini tələb edir.

Diskret riyaziyyat riyazi təhsilin mühüm hissəsi olmaqla yanaşı, riyazi kibernetikanın da əsasını təşkil edir. Həmçinin, riyaziyyat, kibernetika, kompüter texnologiyası və müasir elm və texnologiyanın bir çox digər sahələri ilə bağlı ixtisaslar üzrə universitet proqramlarında əsas fənlərdən biridir.

Diskret riyaziyyat bilikləri, xüsusən alqoritmlər, proqramlaşdırma dilləri, verilənlər bazası və kriptografiyaya gəldikdə, kompüter elmindəki obyektləri və problemləri təsvir etməyə kömək edir. Kompüter proqramlarını tərtib edənlər alqoritmlərin və proqramlaşdırma dillərinin müxtəlif formalarından istifadə edirlər. Kompüter elmində diskretlik, əvvəlcədən müəyyən edilmiş və sadələşdirilmiş addımların ardıcıl icrası şəklində tapşırıqın həlli prosesini təmsil edə bilən bir alqoritmdir. Bir proqramçı riyazi təfəkkürə malik olmaqla problemləri təhlil edərək və strukturlaşdıraraq həll edə bilirlər. Onlar problemi hissələrə bölür, həll alqoritmlərini planlaşdırır və yaradırlar (problemi həll etmək üçün lazımı hərəkətlər ardıcılığını qurur).

Məktəbdə diskret riyaziyyatın düzgün qiymətləndirilməməsi ona gətirib çıxarır ki, onun məzunu diskret obyektlərin qavranılmasına yönəlmiş heç bir düşünmə bacarığı olmadan universitetə gəlir ki, bu da onun kibernetika və informatika ilə bağlı müxtəlif diskret riyazi kursları mənimsəməsini çətinləşdirir. Diskret riyaziyyatın texnologiya və iqtisadiyyatda artan əhəmiyyəti, məktəb və universitetlərdə informatika fənninin tədrisinə yeni tələblər diskret riyaziyyatın tədrisinə münasibəti də dəyişməlidir. Ancaq məktəbdə assimilyasiya üçün şagirdlərə təklif olunan biliklərin həcmində daim artım var.

Diskret riyaziyyat riyazi kibernetikanın əsası olmaqla yanaşı, həm də riyazi təhsilin mühüm hissəsini təşkil edir. Riyaziyyat, kibernetika, kompüter texnologiyası və müasir elm və texnologiyanın bir çox digər sahələri ilə bağlı ixtisaslar üzrə universitet proqramlarında əsas fənlərdən biri hesab olunur.

İnformatika və riyaziyyatı bir araya gətirən müxtəlif texnologiyalar və elmlərin öyrənilməsi, məlumatların idarə edilməsi və təhlili ilə dərin öyrənmə imkan yaradır. Tətbiqi informatika, abstrakt

riyazi qanunlar və strukturları tədqiq edən riyaziyyatdan fərqli olaraq, riyazi üsul və alqoritmlərindən istifadə edərək praktiki məsələlərin həllində ixtisaslaşır.

Maliyyə təhlili, tibbi diaqnostika, nəqliyyat logistikası kimi fəaliyyət sahələrində tətbiqi informatika və riyaziyyat əsas bilik kimi istifadə olunur. Bu sahələrdə texnologiyalar və alqoritmlər real dünya problemlərinin həllində mühüm rol oynayır.

Təbii proseslərin modelləşdirilməsinin müxtəlif sahələrində riyazi analiz, fizika və hesablama riyaziyyatına ehtiyac olacaq. Əgər siz kompüter oyunlarının tərtibatçısı olmağı planlaşdırırsınızsa, riyaziyyatın bütün sahələrini öyrənməli olacaqsınız, çünki orada fiziki prosesləri modelləşdirməli, süni intellekt yaratmalı və qrafika çəkməlisiniz. Maliyyə sektorunda ehtimal nəzəriyyəsi, riyazi statistika, məntiq, cəbr, hesablama riyaziyyatı və ədədlər nəzəriyyəsi bilikləri tələb olunur. Diskret riyaziyyat olmadan verilənlər bazası yazmaq və axtarış sistemləri yaratmaq mümkün olmayacaq. O, həm də logistika və marşrut planlaması üçün lazımdır. Riyaziyyat sahəsində biliklər proqramçıya daha səmərəli kodlar yazmağa, hələ yazılmamış alqoritmlərin səmərəliliyini əvvəlcədən qurmağa və real dünya obyektlərini daha yaxşı təsvir etməyə imkan verir.

Müxtəlif bilik sahələrində istifadə olunan obyektlərin, proseslərin və asılılıqların riyazi modellərinin xassələrini öyrənən riyazi fənlər məcmusu diskret riyaziyyatı təşkil edir. Diskret riyaziyyat klassik riyaziyyatda işlənmiş alətlərdən istifadə edir. Diskret riyaziyyat - kökündən diskret olan riyazi strukturları ilə maraqlanan və davamlılıq ehtiva etməyən mövzularını əhatə edən riyaziyyat sahəsidir. Belə strukturları təsnifləşdirərkən sonlu qruplar, sonlu qraflar, eləcə də bəzi riyazi modellərin məlumatların çeviriciləri, sonlu maşınlar, Turing maşınları, və s. kimi strukturlar nəzərə alınır. Bunlar sonlu (məhdud) xarakterli strukturların nümunələridir. Onların öyrənilməsi ilə məşğul olan diskret riyaziyyat bölməsi - sonlu riyaziyyat adlanır. Bəzən bu anlayışı diskret riyaziyyatın sahələrinə gədər genişləndirirlər. Bu sonlu strukturlar ilə yanaşı, diskret riyaziyyat bəzi cəbr sistemləri, sonsuz qraflar, ədədi sxemləri müəyyən bir növünü və s. bölmələrin öyrənilməsi də aiddir. Sinonim kimi bəzən diskret təhlili termini istifadə edilir.

Kompüter elmində diskretlik, alqoritmlə müəyyən edilmiş hesablama prosesinin icraçının (kompüterin) yerinə yetirə biləcəyi ehtimalı şübhə doğurmayan ayrı-ayrı mərhələlərə bölünməsi deməkdir; Hərəkətlərin hər biri və bütövlükdə bütün alqoritm tamamlanmalıdır. İnformasiyanın diskretləşdirilməsi informasiyanın davamlı təqdimat formasından diskretə çevrilməsi prosesidir. Məlumat onunla sonrakı işin rahatlığı üçün bir az dəqiqlik itkisi ilə sızılır. Ən ümumi (və çox güman ki, populyar) istiqaməti seçsəniz, proqramçı kimi karyeraya başlamaq üçün əsas "məktəb" riyaziyyatı kifayətdir. Bunlara, məsələn, veb inkişafı, əşyaların İnterneti və ya geyilə bilən cihazların hazırlanması, verilənlər bazası inkişafı (əvvəlcə), mobil inkişaf daxildir. Diskret riyaziyyat diskret riyazi obyektləri və strukturları öyrənən riyaziyyatın sahəsidir [2].

Əsasən diskret riyaziyyata ədədlər nəzəriyyəsi, cəbr, çoxluqlar nəzəriyyəsi, riyazi məntiq və başqaları kimi riyaziyyatın çoxdan formalaşmış sahələri daxildir. Və həmçinin, diskret riyaziyyat kompüterlərin və rəqəmsal texnologiyaların ixtirası və həyatın bütün sahələrinə tədricən tətbiqi ilə əlaqədar keçən əsrin ortalarından intensiv inkişaf etməyə başlayan bir sıra xüsusi bölmələrdən və nisbətən yeni bölmələrdən ibarətdir. Belə bölmələrə funksional sistemlər nəzəriyyəsi, qrafiklər və şəbəkələr nəzəriyyəsi, kombinator analizi, avtomatlar və alqoritmlər nəzəriyyəsi, kodlaşdırma nəzəriyyəsi, idarəetmə sistemlərinin sintezi nəzəriyyəsi, diskret həndəsə və s. daxildir. Diskret riyaziyyatın elementləri olmasına baxmayaraq riyaziyyatın bütün inkişafı dövründə rast gəlinmişdir, "diskret riyaziyyat" termini riyazi leksikonda nisbətən yenidir [3].

"Sonlu riyaziyyat"(diskret riyaziyyat) haqqında məqalə Böyük Sovet Ensiklopediyasının üçüncü nəşrində (1969-1981) diskret riyazi modellərlə təsvir edilən kibernetik sistemlərin öyrənilməsi ilə bağlı fənlərin sürətli inkişafı və belə modellərin öyrənilməsi ilə qeyd olunmuşdur. Sonlu riyaziyyat (diskret riyaziyyat) - riyaziyyatın sonlu təbiətli obyektlərin xassələrinin öyrənilməsi ilə məşğul olan bölməsidir [5].

"Sonlu riyaziyyat"(diskret riyaziyyat) riyaziyyatın həm riyaziyyat daxilində, həm də tətbiqlərində yaranan sonlu (sonlu) təbiətli strukturların xassələrinin öyrənilməsi ilə məşğul olan riyaziyyat sahəsidir" [6]. Belə sonlu strukturlara, məsələn, sonlu qruplar, sonlu qrafiklər, həmçinin informasiya çeviricilərinin bəzi riyazi modelləri, sonlu avtomatlar və s. daxildir. Bəzən sonlu

riyaziyyatın mövzusunun ixtiyari diskret strukturlara qədər genişləndirməyə və diskret riyaziyyata gəlməyə icazə verilir. Belə strukturlara bəzi cəbr sistemləri, sonsuz qrafiklər, müəyyən növ hesablaşma sxemləri, mobil avtomatlar və s. aiddir.

Diskret riyaziyyat kompüter riyaziyyatının nəzəri əsasları sayıla bilər [1]. Nəzəri informatika həm problemlərin təminatçısı, həm də diskret riyaziyyat üsullarının istehlakçısıdır. Nəzəri kibernetika diskret riyaziyyatdan istifadə etməklə müxtəlif praktiki problemlərin öyrənilməsi ilə məşğul olur [7].

Diskret riyaziyyat bəzən nə fiziki, nə də ədədi şərhə malik olmayan obyektləri öyrənir. Klassik riyaziyyatda həqiqi cisimlərin xüsusiyyətləri rəqəmlər şəklində, nümunələr isə nisbətər şəklində təqdim edilə bilər. İnformasiya obyektlərinin real xüsusiyyətlərindən fərqli olaraq, “struktur”, “əlaqə”, “əlaqə” anlayışları xidmət edə bilər. Adətən, informatika obyektləri bəzi mücərrəd simvolların birləşmələri kimi qəbul edilir, onların üzərində bəzi manipulyasiyalar aparılır [4].

Hazırda cəmiyyətin informasiyalaşdırılması, təşkilati sistemlərin intellektuallaşdırılması, kompüterlərin insan həyatının bütün sahələrinə daxil edilməsi prosesi gedir. Müxtəlif texniki sistemlərin informasiyalaşdırılması, dinamik sistemlərin intellektual imkanlarının daim genişlənməsi prosesi gedir. Diskret riyaziyyat tərəfindən hazırlanmış metodlar tez-tez kompüter elminin müxtəlif sahələrində istifadə olunur. Riyazi məntiqin nailiyyətlərindən kompüterdən istifadə etməklə informasiyanın emalı proseslərinin təhlili üçün istifadə olunur. Avtomatlar nəzəriyyəsi məntiqi tipli modellərə əsaslanaraq, onun istismarı zamanı maşının özündə baş verən prosesləri öyrənmək mümkün olan üsullar hazırlayır. Kompüterdə işləmək üçün informasiya diskret formada təqdim olunur ki, bu da onu kompüter tərəfindən başa düşülən proqramlara çevirməyə imkan verir. İnformasiya nəzəriyyəsi informasiyanın kompüterdə təqdim olunma formasını öyrənir. Canlı və cansız təbiətdə faktiki mövcud olan hər hansı məlumatın rəsmiləşdirilməsi kompüter modelləşdirməsi vasitəsilə baş verir. Sistem təhlili real obyektlərin strukturunu öyrənir və onların rəsmiləşdirilmiş təsviri üsullarını təmin edir [3].

Hal-hazırda müxtəlif xarakterli işarə sistemlərini öyrənən semiotika elmi geniş tətbiq tapmışdır. İşarə anlayışını və işarə situasiyasını aydın şəkildə fərqləndirən semiotika sintaktik (işarəni birləşdirən), semantika (işarənin nəyi ifadə edir), siqmatika (işarənin nə deməkdir) və praqmatika (işarənin nəyi verdiyi) kimi bölmələri əhatə edir [7].

Struktur və statistik qiymətləndirmələrlə bağlı olan informasiyanın sintaktik aspekti əsasən informatika və informatika elmlərində nəzərdən keçirilir. Siqmatik aspekt siqnallar və kodlaşdırma nəzəriyyəsi tərəfindən nəzərdən keçirilir. İşarə sistemləri, çevikliyinə görə, müxtəlif istifadəçi istəklərini təmin edə bilər.

Simulyasiya modelləşdirməsi, kompüterlərdə həyata keçirilən bu obyektlərin modellərində real obyektlərdə baş verən proseslərin təkrar istehsalı üçün xüsusi texnikaların yaradıldığı və istifadə olunduğu bir elmdir. Qərar nəzəriyyəsi alternativ imkanlar arasından (qeyri-müəyyənlik şəraitində) qərarın seçilməsində istifadə olunan ümumi qanunauyğunluqları öyrənir. Oyun nəzəriyyəsi seçimin münaqişə və ya qarşıdurma şəraitində baş verdiyi modelləri öyrənir. Riyazi proqramlaşdırma riyazi vasitələrdən istifadə edərək optimal qərarların qəbulu problemlərini araşdırır. Süni intellekt 20-ci əsrin ikinci yarısında meydana çıxan kompüter elminin gənc və perspektivli sahələrindən biridir, kompüter texnologiyası, riyazi məntiq, proqramlaşdırma, psixologiya, dilçilik və digər bilik sahələrinə əsaslanır. Onun tədqiqat obyektləri intellektual problemlərin həllində istifadə olunan fənlərarası prosedurlardır (metaprosedurlar). İnformasiya sistemləri məlumat axınının təhlili və proqnozlaşdırılması, onun təqdim edilməsi, saxlanması və axtarışı üsullarının öyrənilməsi üçün istifadə olunur. İnformasiya bazaları, terminallar və rabitə avadanlığının daxil olduğu informasiya axtarış sistemlərinin, saxlama sistemlərinin və məlumat ötürülməsi emalı sistemlərinin yaradılması da aktualdır. Əməliyyat sistemləri kompüterlərin inkişafı və istehsalı ilə əlaqələndirilir. İndi biz diskret riyaziyyatı həyatını kompüterlə bağlamış insanlar üçün lazım olan biliklər sistemindəki yerini başa düşə bilərik. Bir çox ixtisasların nümayəndələri, xüsusən proqramçılar və kompüter mütəxəssisləri üçün klassik məntiq bilikləri onların gələcək peşə fəaliyyətlərində mühüm əhəmiyyət kəsb edir, çünki informatika elminin riyazi əsasını təşkil edir. Proqramlaşdırmanın əsasını təşkil edən alqoritmləşdirmə prinsipləri məntiq qanunlarına dair biliklərə əsaslanır. Bütün hesablaşma və avtomatlaşdırmanın əsasını ikili siqnalların çevrilməsi, təhlili, dizaynı və məntiqi sxemlərin istifadəsi

təşkil edir. Müasir riyazi məntiqin əsasını hər hansı proqramlaşdırma dilinin əsaslandığı müddəa hesablamaları və predikat hesablamaları təşkil edir. Verilənlər bazası yaratmaq üçün məntiqi üsullardan geniş istifadə olunur. Məntiq bilikləri informasiya elminin müasir sahələrinin inkişafında fəal şəkildə istifadə olunur. Klassik məntiqin əsaslarını bilmədən süni intellektin bir sıra problemləri həll edilə bilməz. Çox vaxt ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistikanın vasitələrindən istifadə etməklə müxtəlif statistik ümumiləşdirmələr, sosioloji sorğular və s. nəticəsində əldə edilmiş məlumatı emal etmək lazımdır.

Son onilliklər ərzində praktiki məsələlərin həllində diskret riyaziyyatın rolunun əhəmiyyətli dərəcədə güclənməsi və nəzəri əsası diskret riyaziyyat olan informatikanın elmdə, texnikada, iqtisadiyyatda və gündəlik həyatda intensiv istifadəsi müşahidə olunur. Bütün bunlar əsasən çox geniş yayılmış, modelləşdirilməsində diskret riyaziyyatdan əhəmiyyətli dərəcədə istifadə olunan kibernetik sistemlərin öyrənilməsi ilə bağlıdır. Son zamanlar istehsalın miqyasının artması, təsərrüfat əlaqələrinin genişlənməsi, dövlətlərarası birliklərin yaradılması ilə əlaqədar onların tədqiqi aktuallaşır. Kompüterlərin geniş yayılması demək olar ki, bütün təhsil müəssisələrində diskret riyaziyyatla bilavasitə bağlı olan proqramlaşdırma və informatika fənlərinin öyrənilməsinə səbəb olmuşdur. Mürəkkəb obyektlərin və situasiyaların tədqiqi üçün diskret riyazi modellərdən istifadə onların qurulması metodologiyası ilə dərinlən tanış olmağı, təbiət, texniki və iqtisad ixtisasların tələbələrindən diskret riyaziyyatın üsullarını və praktiki məsələlərin həlli üçün onun tətbiqi üsullarını öyrənməyi tələb edir.

Bu gün diskret riyaziyyat təkcə riyazi kibernetikanın əsasını deyil, həm də riyazi təhsilin mühüm hissəsini təşkil edir. Riyaziyyat, kibernetika, kompüter texnologiyası və müasir elm və texnologiyanın bir çox digər sahələri ilə bağlı ixtisaslar üzrə universitet proqramlarında əsas fənlərdən biridir [5].

21-ci əsrdə demək olar ki, hər bir insanın fəaliyyəti kompüter texnologiyası ilə bağlıdır: ya yeni kompüterlərin və onların proqram təminatının yaradıcısı, ya alqoritmlərin və proqramların tərtibçisi kimi, ya da iş yerində və ya evdə standart paketlərin adi istifadəçisi kimi. Diskret riyaziyyatı yaxşı bilmək hər kəs üçün kompüterə mənimsəməyi və ondan praktiki məsələləri həll etmək üçün istifadə etməyi asanlaşdıracaq.

Nəticə:

Nəticə olaraq, diskret riyaziyyat informatika və proqramlaşdırma sahəsində nəzəri və praktiki biliklərin formalaşmasında mühüm rol oynayır. Diskret riyaziyyat müasir informatika və proqramlaşdırma elmlərinin ayrılmaz hissəsi olmaqla, real və virtual dünyada baş verən proseslərin modelləşdirilməsi, təhlili və idarə edilməsində əsas rol oynayır. O, proqramçıya alqoritmik düşüncə tərzini, məntiqi analiz və sistemli yanaşma bacarıqları qazandırır. Diskret riyaziyyat yalnız abstrakt nəzəri biliklər toplusu deyil, həm də real proqramlaşdırma problemlərinin – alqoritm optimallaşdırılması, verilənlər bazasının qurulması, kriptografik sistemlərin hazırlanması kimi məsələlərin – səmərəli həllini təmin edən güclü vasitədir.

Bu fənnin öyrənilməsi proqramçılara müxtəlif texnoloji və elmi problemlərin mahiyyətini daha dərinlən anlamağa, həmçinin innovativ və məntiqi düşüncə tərzini inkişaf etdirməyə imkan verir. Gələcəkdə texnologiyaların və süni intellektin daha da inkişaf etdiyi bir dövrdə diskret riyaziyyat bilikləri proqramçıların peşəkar uğurunun və rəqabət qabiliyyətinin əsas təminatçısı olacaqdır.

Cəmiyyətin informasiyalaşdırılması, süni intellektin və avtomatlaşdırmanın geniş tətbiqi diskret riyaziyyatın əhəmiyyətini daha da artırır. Bu fənnin prinsipləri olmadan nə müasir proqram təminatı, nə də rəqəmsal texnologiyalar tam şəkildə inkişaf edə bilər. Buna görə də diskret riyaziyyatın öyrənilməsi gələcəyin mütəxəssisləri üçün vacib şərtədir və onların intellektual potensialının, analitik təfəkkürünün və peşəkar yaradıcılığının formalaşmasında mühüm rol oynayır.

Ədəbiyyat:

1. Ерусалимский Я.М. Дискретная математика: Теория, задачи, приложения. – М. : Вузовская книга, 2005. – 268с
2. Соболева Т.С. Дискретная математика : учебник для студ. Вузов / Т. С. Соболева, А.В. Чечкин; под. ред. А.В. Чечкина. – М. : Издательский центр «Академия», 2006. – 256с
3. Фирсова, Е. В. История развития дискретной математики и ее роль в обучении информатиков-экономистов / Е. В. Фирсова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2012. — № 2 (37). — С. 304-311
4. Diskret riyaziyyat N.V.Şimiyev, R.H. Fəğəsoy 1998
5. Diskret riyaziyyatın bəzi fəsilələri F.G.Feyziyev 2008
6. Современный толковый словарь изд. «Большая Советская Энциклопедия» <http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-encycl-term-27389.htm>
7. Дискретная математика / М.С. Спирина, П.А. Спирин. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 368с.